

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY – O‘ZBEK MILLIY UYG‘ONISH DAVRINING YETAKCHI NAMOYANDASI

Xulkaroy Abdusalomova Kodirjon qizi

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
Filologiya va tillarni o‘qitish yo‘nalishi 3-bosqich talabasi
abdusalomovaxulkaroy5@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18952390>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan milliy uyg‘onish jarayonining yetakchi namoyandalaridan biri Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayoti, ijtimoiy-siyosiy faoliyati, pedagogik qarashlari hamda adabiy merosi haqida so‘z yuritiladi. Jadidchilik harakatining mazmun-mohiyati, uning ma‘rifatparvarlik g‘oyalari va milliy taraqqiyotdagi o‘rni ochib beriladi. Shuningdek, Behbudiyning dramaturgiya, publitsistika va matbuot sohasidagi faoliyati hamda uning jamiyatni modernizatsiya qilishga qaratilgan tashabbuslari haqida ham so‘z boradi. Maqolada tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar asosida muallifning milliy tafakkur rivojiga qo‘shgan hissasi yoritilib, uning merosining bugungi kundagi dolzarbligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, ma‘rifatparvarlik, milliy uyg‘onish, dramaturgiya, publitsistika, yangi usul maktablari, islohot.

Abstract

This article explores the life, socio-political activities, pedagogical views, and literary heritage of Mahmudkhoja Behbudi, one of the leading figures of the national awakening movement (Jadidism) that emerged in Turkestan at the beginning of the 20th century. The study elucidates the essence of the Jadid movement, its enlightenment ideals, and its role in national development. Furthermore, it discusses Behbudi’s contributions to drama, journalism, and the press, as well as his initiatives aimed at modernizing society. Based on historical sources and scholarly research, the article highlights the author’s contribution to the development of national thought and justifies the relevance of his heritage in the contemporary era.

Keywords

Jadidism, enlightenment, national awakening, drama, journalism, New Method schools, reform.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston hududida murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlar yuz berdi. Mustamlakachilik siyosati, iqtisodiy qoloqlik va ma‘rifiy inqiroz sharoitida yurtimiz ziyolilari xalqni uyg‘otish, ilm-ma‘rifatga chorlash va jamiyatni yangilash g‘oyalarini ilgari surdilar. Ana shunday tarixiy vaziyatda jadidchilik harakati shakllandi. Ushbu harakatning asosiy maqsadi

zamonaviy ta'lim tizimini joriy etish, milliy ongning rivojlantirish va taraqqiy etgan jamiyat barpo etishdan iborat edi. Mahmudxo'ja Behbudiy ana shu harakatning eng faol va fidoyi namoyandalaridan biri sifatida maydonga chiqdi. U nafaqat pedagog va adib, balki siyosiy arbob va publitsist sifatida ham faoliyat yuritdi. U butun umrini xalqni jaholatdan qutqarish va ilm-ma'rifat sari yetaklash g'oyasiga bag'ishladi.

Behbudiy dastlab diniy ta'lim oldi, arab va fors tillarini mukammal o'rgandi, keyinchalik u zamonaviy fanlarga qiziqib, geografiya, tarix, matematika kabi fanlarni ham o'rganishga kirishdi. Davomiy olingan ilmi natijasida uning dunyoqarashi kengayib bordi va u jamiyat taraqqiyoti uchun yangicha fikrlash zarurligini anglab yetdi. Jadidchilik harakati doirasida Behbudiy yangi usul maktablarini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi va bu yo'lda eng ilg'or yetakchisi bo'ldi. Yangi maktablarda o'qitish usullariga kelsak, an'anaviy maktablarga nisbatan tubdan farq qilar edi. Darslar fonetik usulda olib borildi, dunyoviy fanlarga keng o'rin berildi, o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga e'tibor qaratildi. Shubhasiz, Behbudiy o'zining pedagogik qarashlarida ta'lim va tarbiya masalasini millat kelajagi bilan bevosita bog'ladi. Uning fikricha, savodsizlik va jaholat millatning eng katta dushmanidir. Shu bois u maktab islohoti orqali butun jamiyatni yangilash mumkin deb hisoblagan.

Adabiy faoliyatida esa u dramaturgiya janrini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. "Padarkush" dramasi o'zbek milliy teatrining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Asarda ma'rifatsizlik oqibatida yuzaga keladigan fojealar real hayotiy misollar asosida tasvirlangan. Ushbu asar millat ongiga juda kuchli ta'sir qildi. Publitsistik faoliyati davomida Behbudiy ko'plab dolzarb maqolalar yozib, xalqni ilmsizlikka barham berishga chaqirdi. Matbuotni xalqni uyg'otuvchi kuch deb bildi, shu sababdan "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalidagi chiqishlarida ilm-fan, ayollar ta'limi, milliy birlik va taraqqiyot masalalarini keng yoritdi. Siyosiy faoliyati davomida u Turkistonning istiqboli haqida chuqur mulohazalar bildirib, yangi qoidalarga asoslangan, mustaqil davlat qurishga intildi.[8;36] Milliy davlatchilik g'oyasini ilgari surib, doimoxalq manfaatlarini himoya qildi. Biroq murakkab siyosiy vaziyat sababli uning faoliyati to'xtatildi va u 1919-yilda fojeali tarzda hayotdan ko'z yumdi.

ASOSIY QISM

Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li Ahmad Yassaviyning avlodlaridan bo'lib, imom-xatiblik qilgan. Ona tomonidan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, Buxoro amiri

Shohmurod davrida (1785–1800) Samarqandga kelib qolgan. Otasi vafotidan so‘ng Mahmudxo‘ja tog‘asi qozi Muhammad Siddiq tarbiyasi va qaramog‘ida o‘sib voyaga yetgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy kichik tog‘asi Mulla Odildan arab tili grammatikasini o‘rgangan. Buxoro madrasalarida tahsil olib yurgan paytlarida dastlab onasi (1893), so‘ng otasi (1894) vafot etgach, moddiy qiyinchiliklar sabab o‘qishni nihoyasiga yetkazolmaydi. Samarqandga qaytib, Muhammad Siddiq qozixonasida mirzolik qila boshlaydi. Tez orada shariat qonunlarini mukammal darajada o‘zlashtirib, qozilikdan mufti darajasigacha ko‘tariladi. Bu paytda Turkistonda Rossiya imperiyasining mustamlakachilik zulmi kuchayib, unga qarshi tez-tez xalq qo‘zg‘olonlari bo‘lib turardi. Dukchi eshon boshchiligida 1898-yili yuz bergan Andijon qo‘zg‘oloni milliy ozodlik harakatining eng yiriklaridan bo‘lib, chor hukumati tomonidan shafqatsizlarcha bostiriladi. Qo‘zg‘olonning oqibati shu yurtning ziyolisi sifatida Mahmudxo‘jani chuqur qayg‘uga botiradi. U jarayonni har tomonlama tahlil etib, tish-tirnog‘igacha qurollangan mustamlakachilar tomonidan o‘ttiz yil davomida ham ma‘nan, ham moddiy jihatdan qulga aylantirilgan avom bilan ozodlikka chiqish mumkin emasligini anglab yetadi. [12;1]

O‘lkamizni bosib olgan Rossiya imperiyasi uzoq yillar zo‘r berib, uni turg‘un va tutqun saqlashga urinayotgan bir sharoitda Vatanni butunlay yo‘q bo‘lishdan saqlab qolish, avlodlarni ozodlik va mustaqillik ruhida tarbiyalash, ma‘rifat va taraqqiyotga boshlash Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning izdoshlari zimmasiga tushgandi. Ular Turkistonda “Usuli jadid”, “Usuli savtiya” nomlari bilan shuhrat topgan yangi maktablar tashkil etib, ulardagi o‘qitish tizimini isloh qildi. Xususiy maktablar ochib, bolalarga diniy fanlar bilan birga aniq va tabiiy fanlarni o‘qitdi, she‘r va maqolalari hamda sahna asarlari orqali milliy ongini shakllantirish, milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ularini singdirishga urindi.[5;84] Turkiston ijtimoiy-siyosiy harakatining eng yirik namoyandasi, Turkiston jadidlari rahnamosi, mustaqil jumhuriyat g‘oyasining bayroqdori, yangi maktabchilik nazariyotchisi va amaliyotchisi, o‘zbek dramaturgiyasi asoschisi, noshir Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919-y.) tariximizning g‘oyat og‘ir va murakkab bir davrida yashadi. O‘lkamizni bosib olgan Rossiya imperiyasi uzoq yillar zo‘r berib, uni turg‘un va tutqun saqlashga urinayotgan bir sharoitda Vatanni butunlay yo‘q bo‘lishdan saqlab qolish, avlodlarni ozodlik va mustaqillik ruhida tarbiyalash, ma‘rifat va taraqqiyotga boshlash Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning izdoshlari zimmasiga tushgandi. Ular Turkistonda “Usuli jadid”, “Usuli savtiya” nomlari bilan shuhrat topgan yangi maktablar tashkil etib, ulardagi o‘qitish tizimini isloh qildi. Xususiy

maktablar ochib, bolalarga diniy fanlar bilan birga aniq va tabiiy fanlarni o'qitdi, she'r va maqolalari hamda sahna asarlari orqali milliy ongini shakllantirish, milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini singdirishga urindi. [11;4]

Behbudiy 1908-yili "Qiroatxonayi Behbudiy" (keyinchalik "Behbudiy" nomi bilan mashhur bo'lgan) kutubxonasini ochadi. Ushbu kutubxona ikki navbatda – soat 9.00 dan 17.00 gacha va soat 18.00 dan tungi 24.00 gacha ishlab, 60–110 atrofida kitobxonga xizmat ko'rsatgan. Alloma "Samarqand kutubxona islomiyasi" maqolasida kutubxonada 600 ta kitob va risola, gazeta va jurnallar esa undan ham ko'p bo'lganini yozadi. 1914-yilgi sayohati davomida Kavkaz, Qrim, Turkiya, Yunoniston, Bulg'oriston, Avstriya va Germaniyaning turli shaharlarida bo'lib, u yerlardan o'z kutubxonasi uchun juda ko'p kitob va risolalar olib keladi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1913-yildan matbuot ishlarini yo'lga qo'yadi va shu yilning apreldan "Samarqand" gazetasi hamda avgust oyidan "Oyina" jurnali chiqa boshlaydi. "Samarqand" gazetasi o'zbek va tojik tillarida, haftada ikki marta, dastlab ikki, so'ng to'rt sahifada chop etilgan. 1913-yil 17-sentabrda gazetaning 45-soni chiqqan bo'lib, bir tomondan, mustamlakachilar senzurasini, ikkinchi tomondan, yetarli mablag' bo'lmagani sabab to'xtatiladi. "Oyina" esa haftalik jurnal bo'lib, o'zbek va tojik tilidagi maqolalar berib borilgan. Behbudiy bu Gazeta va jurnallarda milliy uyg'onish, ayollar ta'limi va islohot va taraqqiyot masalalari kabi bir qator mavzularni ko'tardi Uning obunachilari nafaqat Turkiston, balki Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston va Turkiyada ham bor edilar. 1915-yilgacha nashr qilingan jurnalda Turkiston aholisining haq-huquqi, tarixi, til-adabiyot masalalariga bag'ishlangan g'oyat muhim maqolalar, bahslar berib borilgan. Ayniqsa, til masalasi muharrirning hamisha diqqat markazida turgan. Mahmudxo'ja Behbudiy millat taraqqiyoti uchun bir necha tilni bilishlikni shart deb hisoblagan.[2;3]Mahmudxo'ja Behbudiy nazarida ma'rifat uchun faqat maktabni o'zi kifoya qilmasdi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va ona Vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo'lmoq kerak edi. Binobarin, millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u o'z qabohatini ham, malohatini ham ko'ra olsin. Mana shu ehtiyoj va zarurat alloma Mahmudxo'ja Behbudiyning teatr va matbuot sari boshladi. Shu sababli "Padarkush" asari maydonga keldi. Xullas, 1911-yilda yozilgan "Padarkush" dramasi 1913-yildagina bosilib chiqadi. Kitob jildidagi "Borodino jangi va Rusiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining yubiley sanasiga bag'ishlanadi", degan yozuv va uning Tiflis senzurasining ruxsati bilan chop etilishi shuni ko'rsatadiki, ish oson ko'chmagan. Pyesa bosilib chiqqandan keyin ham uni sahnaga qo'yish uchun yaqin bir yil vaqt ketdi. Muallif bu haqdagi xatlarga javoban kinoyaomuz:

“Turkistonda bekor odam yo‘qki, xalq uchun ishlasa. Bekor kishi yo‘qki, teatru sahnasiga chiqib, “masxarabozlik” qilsa”, deb yozgan edi. “Padarkush”–o‘zbek dramachiligining hamma yakdil e‘tirof etgan birinchi namunasidir. Mutaxassislar uni ham janr, ham mazmuniga ko‘ra yangi o‘zbek adabiyotini boshlab bergan bir asar sifatida baholaydilar. Muallif “Milliy fojia” deb atagan, 3 parda 4 manzarali bu drama hajman juda ixcham, mazmunan nihoyatda soda asar. U jaholat va nodonlik, o‘qimagan bolaning buzuq yo‘llarga kirib, o‘z otasini o‘ldirgani haqida hikoya qiladi.[13;3] Behbudiy o‘z g‘oyalari ni publitsistika faoliyatidan tashqari badiiy asarlari orqali ham targ‘ib qildi. O‘zbek dramaturgiyasining eng birinchi asari bo‘lmish “Padarkush” yoshlarni ilm olishga, ota-onalarni esa farzand tarbiyasiga mas‘uliyat bilan qarashga chaqirdi. Ushbu pyesa haligacha dolzarbligini yo‘qotmay, hozirgi yosh avlodga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatib kelmoqda.

Behbudiy mustamlaka ma‘muriyatini tanqid qilgan, biroq ochiq qarshilikka chaqirmagan. Ayrim tadqiqotchilar uning islohotlar dasturi mo‘tadil bo‘lgan deb hisoblashadi va u tub o‘zgarishlarni ko‘zda tutmagan deb ta‘kidlashadi. Boshqalar esa uning g‘oyalari kelajakdagi milliy harakatlar uchun asos bo‘lishi mumkinligini aytadilar, agar u hukumat tomonidan shafqatsiz bostirilmaganida. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, barcha jadid bobolarimiz singari Mahmudxo‘ja Behbudiyning ham muborak nomi qayta tiklandi. Tarixchi va tilshunos olimlar tomonidan uning ijtimoiysiyosiy faoliyati hamda ilmiy merosini o‘rganish boshlandi.[2;42]

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev XX asr boshlarida Turkistonda zamonaviy ta‘lim tizimiga asos solgan, millat ozodligi, xalq farovonligi uchun kurashgan barcha jadidlarga, jumladan, Mahmudxo‘ja Behbudiyga ehtirom ko‘rsatib, yoshlarga o‘rnak qilib ko‘rsatish hamda ma‘naviy merosini chuqur o‘rganish bo‘yicha oqilona va adolatli ishlar qilayotgani yaxshi ma‘lum. 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomada milliy yetakchimiz “2020 yili xalqimiz tarixining murakkab damlarida ma‘rifat mash‘alasini baland ko‘tarib chiqqan ulug‘ alloma va jamoat arbobi Mahmudxo‘ja Behbudiyning 145 yillik tavallud sanasi keng nishonlanadi. Umuman, biz jadidchilik harakati, ma‘rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma‘naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”, degan ta‘kidlari buyuk allomaning millatimiz va davlatimiz oldidagi tengsiz xizmatlarining e‘tirofidir, albatta.

Prezidentimiz 2020-yil 30-sentabr kuni “O‘qituvchi va murabbiylar kuni” munosabati bilan ziyolilarga qilgan murojaatida jadidchilik harakati va uning yirik namoyandalari haqida to‘xtalib, “...mamlakatimizda Uchinchi Renessansni XX asrda ma’rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi... Bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg‘onish g‘oyasiga bag‘ishlab, o‘lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g‘aflat botqog‘idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Shu yo‘lda ular o‘zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar” dedi hamda uch jadid: Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashidxonovni istiqloq, ozodlik, uchun qilgan fidokorligi, “milliy ta’lim va tarbiya tizimi”ni yaratishdagi hissasi uchun “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlanganini bildirdi. O‘z davridayoq “Turkiston jadidchilik harakati otasi” deb e’tirof etilgan Mahmudxo‘ja Behbudiyning qilgan xizmatlari e’tirof etilib, davlatimiz rahbari tomonidan munosib taqdirlandi. Mustaqillik yo‘lida fido bo‘lgan Mahmudxo‘ja Behbudiyning umri millat va Vatan umri qadar bo‘qiydir [13;3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Qosimov B. Mahmudxo‘ja Behbudiy. – Toshkent: Ma’naviyat, 2002.
- 2.Qosimov B., Yusupov O. Jadidchilik: g‘oyalar, qarashlar, faoliyat. – Toshkent: Akademnashr, 2011.
- 3.Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1999.
- 4.Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 1999.
- 5.Rizayev Sh. Jadid adabiyoti va milliy uyg‘onish. – Toshkent: Fan, 2005.
- 6.Sodiqov Q. O‘zbek jadid adabiyoti tarixi. – Toshkent: Universitet, 2006.
- 7.Ahmedov S. Jadidchilik harakati tarixi. – Toshkent: Akademiya, 2000.
- 8.Abdurashidov A. Turkiston jadidchiligi tarixi. – Toshkent: Akademnashr, 2015.
- 9.Allworth E. The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present. – Stanford University, 1990.
- 10.Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – Berkeley: University of California Press, 1998.
- 11.Mahmudxo'ja Behbudiy haqida. Jadidchilik maktablari
- 12.MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY - Jadid.uz
- 13.Mahmudxoja Behbudiy-turkistonlik jadidchilik harakatining yo‘lboshchisi va milliy ma’rifat rahnamosi – oliymahad.uz